

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРСПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОЗДНЕМ РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Дустова Н.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Гиперпластические изменения эндометрия представляют собой серьёзную проблему в области гинекологии. Эти состояния относят к категории пролиферативных заболеваний, которые могут способствовать развитию рака эндометрия, если не проводить своевременное лечение. Современные данные показывают рост заболеваемости раком эндометрия.*

***Ключевые слова:** гиперплазия, репродуктивных возраст, эндометрий*

METHODS OF DIAGNOSTICS OF HYPERSPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN LATE REPRODUCTIVE AGE

Dustova N.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** Hyperplastic changes in the endometrium are a serious problem in the field of gynecology. These conditions are classified as proliferative diseases that can contribute to the development of endometrial cancer if not treated in a timely manner. Current data show an increase in the incidence of endometrial cancer.*

***Keywords:** hyperplasia, reproductive age, endometrium*

КЕЧКИ РЕПРОДУКТИВ ЁШДА ЭНДОМЕТРИЙНИНГ ГИПЕРСПЛАСТИК ЖАРАЁНЛАРИНИ ДИАГНОСТИКАСИ УСУЛЛАРИ

Дўстова Н.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Эндометрийдаги гиперпластик ўзгаришлар гинекология соҳасида жиддий муаммо ҳисобланади. Ушбу шартлар ўз вақтида даволанмаса, эндометриал саратон ривожланишига ёрдам берадиган пролифератив касалликлар сифатида таснифланади. Ҳозирги маълумотлар эндометриал саратон касаллигининг кўпайишини кўрсатади.*

***Калит сўзлар:** гиперплазия, репродуктив ёш, эндометрий*

e-mail: nigora_dustova@bsmi.uz

Введение. Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) занимают значительное место в структуре гинекологических заболеваний, встречаясь с частотой от 15 до 40%. Статистика показывает, что в зависимости от формы заболевания и возраста пациентки, частота ГПЭ колеблется от 10 до 30%. По данным исследований, около половины всех женщин в позднем репродуктивном возрасте и перименопаузе сталкиваются с этой патологией [3,6]. Однако риск злокачественного перерождения ГПЭ продолжает оставаться предметом научных споров [1]. Исследования показывают, что у пациенток с рецидивирующими формами ГПЭ вероятность развития инвазивного рака матки составляет 20-30% [1,5].

Ежегодно фиксируется около 150 тысяч новых случаев заболевания на глобальном уровне, причём около 42 тысяч женщин умирают от этого заболевания. Заболеваемость наиболее высока среди женщин в возрасте 65-69 лет, где она достигает 68,7% случаев на каждые 100 тысяч женщин. В репродуктивном возрасте заболевание выявляется у 20-25% женщин, и у 5% диагностируется до 40 лет [2]. Важность связи между ГПЭ и развитием эндометриального рака подчеркивается ведущими специалистами в области морфологии, гинекологии и онкологии. Основным фактором, способствующим появлению гиперплазии эндометрия (ГПЭ), является гиперэстрогения, которая может быть как абсолютной, так и относительной. Это состояние возникает из-за применения высоких доз эстрогенов, приводя к усиленной активности эндометриальных клеток, способных к их синтезу, и к дисбалансу в их регуляции и метаболизме. Дополнительно, гиперэстрогения может быть вызвана повышенной чувствительностью эндометрия к эстрогенам при их нормальных или уменьшенных уровнях, а также длительным применением этих гормонов в лечебных целях [7,8].

Важно отметить, что основную роль в этих процессах играют свободные эстрогены, так как они обладают биологической активностью. В нормальном состоянии до 97% половых стероидов связаны и формируют комплексы с глобулином, регулирующим их активность. Нарушения, связанные с ановуляцией и другими гормональными изменениями, могут привести к снижению уровня этого глобулина, увеличивая таким образом количество активных эстрогенов и андрогенов в крови. Эффект гиперэстрогении на органы-мишени зависит не только от уровня эстрадиола, но и от его свободной фракции [19]. Важно подчеркнуть, что основным фактором, способствующим развитию гиперплазии эндометрия, служит гиперэстрогения. Проплиферация ткани эндометрия тесно связана с активацией ароматазы, что ведет к значительному увеличению уровней как эстрогенов, так и связанных с ними рецепторов [20,21].

Исследования показывают, что на регуляцию активности эндо- и миометрия влияют не только гормоны, но и другие биологически активные вещества, такие как полипептидные факторы роста и цитокины, осуществляющие ауто-паракринное управление клеточным ростом [17,23]. В литературе часто упоминается, что ключевую роль в развитии заболеваний, таких как доброкачественная гиперплазия миометрия (ДГМ), играют увеличение пролиферативного потенциала клеток, уменьшение апоптоза и патологический неоангиогенез, наряду с повышением уровня экспрессии IGF-1 [14,18]. Усиление экспрессии указанных факторов роста и их рецепторов в условиях миомы матки (ММ), аденомиоза (АМ) и гиперплазии эндометрия (ГЭ) ведет к патологическим кровотечениям. В исследованиях предполагается, что важную роль в этом процессе играют не только сосудистый эндотелиальный фактор роста, но и другие молекулы, такие как фактор роста фибробластов, трансформирующий бета-фактор роста, паратиреоидный гормоноподобный протеин и пролактин [16].

На догоспитальном этапе основным методом диагностики патологий полости матки является УЗИ [13]. Для правильной интерпретации данных УЗИ ключевыми являются понятия эхогенности и звукопроводимости [19]. Эхогенность описывает способность ткани или структуры отражать ультразвуковые волны. Ткани могут классифицироваться как анэхогенные (не отражающие звук), с пониженной, средней, повышенной эхогенностью или гиперэхогенные (сильно отражающие звук), при этом эхогенность миометрия считается средней [12]. УЗИ малого таза выполняется двумя основными методами: трансабдоминальным и трансвагинальным сканированием, которые эффективно дополняют друг друга в диагностическом процессе [15]. Перед началом трансвагинального УЗИ рекомендуется опорожнение мочевого пузыря для лучшей визуализации органов [9].

В начальный период менструального цикла, в течение первой недели, структура эндометрия представляет собой однородное изображение с низкой эхогенностью [18,21]. В центре М-эха обычно видна тонкая гиперэхогенная линия, которая формируется за счёт отражения ультразвуковых волн от соприкасающихся поверхностей эндометрия. В период овуляции ультразвуковое изображение эндометрия становится более сложным, проявляясь в виде трёх гиперэхогенных линий, разделённых зонами с пониженной эхогенностью [22]. После овуляции, в первую неделю, наблюдается увеличение эхогенности эндометрия, что связано с отеком стромы, увеличением содержания слизи и гликогена, а также усиленным отражением ультразвуковых волн от желез эндометрия. Часто этот процесс увеличения эхогенности начинается с периферии и распространяется к центру М-эха [23]. Изменения в толщине эндометрия в течение менструального цикла демонстрируют характерные паттерны: начиная с 0,3-0,6 см в первую неделю, она постепенно увеличивается до 1,5 см к середине цикла [25]. В репродуктивном возрасте эта величина считается нормальной, в то время как после наступления менопаузы нормальной считается толщина не более 0,5 см. При обнаружении увеличения эндометрия более 0,8 см рекомендуется гистологическая проверка, чтобы исключить риск гиперплазии или онкологических заболеваний [12]. В современной диагностике ГПЭ значительное место занимает аспирационная (пайпель) биопсия. Этот метод представляет собой более безопасную альтернативу традиционному диагностическому выскабливанию, которое до недавнего времени применялось в качестве стандарта для извлечения образцов ткани. Выскабливание, несмотря на широкое использование, связано с риском травмирования злокачественных тканей, что может привести к метастазированию. Кроме того, данная процедура увеличивает вероятность тромбозмболических осложнений и кровотечений.

Исследование локального синтеза эстрогенов в эндометрии, осуществляемое через активность фермента ароматазы, играет важную роль в понимании механизмов развития гиперпластических и малигнизированных процессов [3]. Ароматаза, конвертирующая андростендион и тестостерон в эстрон и эстрадиол соответственно, способствует местному повышению уровней эстрогенов, что может стимулировать пролиферацию эндометриальных клеток [7]. Литературные данные подтверждают, что увеличенная экспрессия ароматазы в эндометрии может способствовать развитию и прогрессиро-

ванию гиперпластических изменений и эндометриального рака, и ингибирование ароматазы может снижать стимуляцию к пролиферации, предотвращая патологические изменения [5].

Сложность ранней диагностики ГПЭ и РЭ сохраняется как одна из основных проблем в области современной медицины, особенно учитывая растущее число заболеваний среди женщин репродуктивного возраста. Эффективность инструментальных методов диагностики этих заболеваний, колеблется, что приводит к значительным различиям в точности диагностики. Такая вариабельность влияет на качество лечения и частоту рецидивов, указывая на отсутствие доступных клиницистам объективных, информативных и неинвазивных диагностических методов, способных точно определить переход болезни из доброкачественной стадии в злокачественную [23]. В результате, как отмечается в литературе, многие случаи рака эндометрия были неправильно диагностированы и лечены как гиперпластические патологии, что подчёркивает значительный рост числа ошибочно леченных пациентов [22]. Эффективность терапии подтверждается после завершения курса, при этом морфологический контроль необходим только при сложной гиперплазии, где рекомендуется диагностическое выскабливание. Простая гиперплазия контролируется клинически с помощью ультразвука и оценки менструального ритма. Рецидивы гиперплазии после приема КОК варьируются от 7 до 16 % [21].

Правильный подбор гормональной терапии позволяет не только избежать хирургического вмешательства, но и значительно снизить риск развития рака тела матки, подчёркивая долгосрочные протективные свойства КОК и их положительное влияние на состояние эндометрия.

Цель исследования – оптимизировать методы диагностики для профилактики рецидивов гиперпластических процессов эндометрия в позднем репродуктивном возрасте.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с 2021 по 2023 годы. Перед началом лечебного курса у всех участниц были тщательно оценены клинические проявления заболевания, а также проведен анализ гормонального статуса. В частности, измерялись уровни таких гормонов, как эстрадиол, прогестерон, лютропин (ЛГ), фоллитропин (ФСГ) и пролактин в сыворотке крови. Для реализации поставленных целей и задач было организовано проспективное исследование, в рамках которого анализировалась эффективность лечения у 120 женщин репродуктивного возраста от 30 до 45 лет: *Группа 1* включала 64 пациентки от 30 до 45 лет с миомой матки и гиперплазией эндометрия. У пациенток этой группы, несмотря на наличие миомы матки, развитие гиперплазии эндометрия не связано напрямую с присутствием миомы; *Группа 2* состояла из 56 пациенток от 30 до 45 лет с гиперплазией эндометрия без миомы матки. У этих пациенток отсутствие миомы позволяло оценить гиперпластические процессы в эндометрии без влияния этого фактора; *Контрольная группа* включала 20 здоровых женщин в возрасте от 30 до 45 лет, у которых по данным ультразвукового исследования не было выявлено гиперпластических процессов или органических изменений эндометрия, таких как миома матки, полипы или аденомиоз.

При госпитализации женщин для участия в исследовании учитывались следующие критерии включения:

- Гиперпластические процессы без атипии
- Отсутствие онкологических заболеваний по первичным результатам обследования.
- Отсутствие эндокринной патологии, включая сахарный диабет, гипо- и гипертиреоз, ожирение, что позволяет исключить влияние этих состояний на гормональный фон и результаты лечения.
- Возраст от 30 до 45 лет, соответствующий позднему репродуктивному периоду.
- Отсутствие острых воспалительных процессов органов малого таза, обеспечивающее отсутствие внешних воспалительных воздействий на результаты исследования.
- Информированное добровольное согласие на участие в исследовании и на проведение всех необходимых лечебно-диагностических процедур, гарантирующее юридическую и этическую корректность проведения исследования.

Данные критерии обеспечивают надежность и объективность получаемых данных, исключая возможные искажения результатов.

Таблица 1

Распределение пациенток по возрасту

Возраст	30-35 лет	36-40 лет	41-45 лет	Всего
Группа 1	16 (25%)	22 (34,4%)	26 (40,6%)	64 (100%)
Группа 2	11 (19,6%)	20 (35,7%)	25 (44,7%)	56 (100%)
Группа контроля	6 (30%)	8 (40%)	6 (30%)	20 (100%)

Результаты исследования. В группе 1 в возрастном диапазоне 30-35 лет было 16 пациенток (25%), в возрасте 36-40 лет — 22 пациентки (34,4%), и в возрасте 41-45 лет — 26 пациенток (40,6%). В группе 2 в возрастной категории 30-35 лет насчитывалось 11 пациенток (19,6%), в возрасте 36-40 лет — 20 пациенток (35,7%), и в возрасте 41-45 лет — 25 пациенток (44,7%). В контрольной группе в возрастном диапазоне 30-35 лет было 6 пациенток (30%), в возрасте 36-40 лет — 8 пациенток (40%), и в возрасте 41-45 лет также было 6 пациенток (30%). На рисунке 1 можно увидеть распределение пациенток по месту проживания.

Рисунок 1. Распределение пациенток по месту проживания (n=120)

Большинство пациенток обеих групп проживали в городских условиях: 65,6% в группе 1 и 67,9% в группе 2. Проживание в сельской местности было менее распространено, составляя 34,4% в группе 1 и 32,1% в группе 2.

В таблице 2 показаны основные причины госпитализации пациенток, включенных в исследование.

Таблица 2

Основные показания к госпитализации пациенток, включённых в исследование (n=120)

Показания к госпитализации	1 группа (n=64)	%	2 группа (n=56)	%	p
Маточные кровотечения	50	78,1	42	75,0	>0,05
Изменения эндометрия по данным УЗИ	14	21,9	14	25,0	>0,05

В основной группе, состоящей из 64 пациенток, маточные кровотечения наблюдались у 50 женщин (78,1%), а изменения эндометрия по данным УЗИ у 14 пациенток (21,9%). В группе сравнения, включавшей 56 пациенток, маточные кровотечения зарегистрированы у 42 женщин (75,0%), а изменения эндометрия — у 14 пациенток (25,0%). Различия между группами не были статистически значимыми ($p > 0,05$). Согласно данным исследования, пациентки в группе 1, в которой включены женщины с миомой матки, чаще жаловались на обильные (62,5%) и длительные (50,0%) менструации, которые также нередко были нерегулярными (46,9%). У значительного числа женщин в этой группе наблюдалось сочетание двух и более жалоб, что свидетельствует о более выраженных клинических проявлениях заболевания. Длительность существования клинических симптомов у пациенток группы 1 варьировалась от 1 до 6 лет, что логично, учитывая наличие миомы матки, которая часто сопровождается такими симптомами. В группе 2, включающей женщин без миомы матки, нарушение менструального цикла по типу меноррагии было отмечено в 23,2% случаев, а метроррагии — в 51,8% случаев, при этом у 21,4% пациенток менструации оставались нерегулярными. Длительность заболевания у женщин из группы 2 составила от 2 месяцев до 1 года. У 25,0% женщин группы 2 наблюда-

лось сочетание двух и более жалоб, что указывает на менее выраженные, но всё же значимые клинические проявления (табл. 3.).

Таблица 3

Основные жалобы обследованных пациенток

Жалобы	Основная группа (n=64)	%	Группа сравнения (n=56)	%	p
Обильные менструации	40	62,5	29	51,8	>0,05
Длительные менструации	32	50,0	13	23,2	<0,05
Нерегулярность менструаций	30	46,9	12	21,4	<0,05
Общая слабость, повышенная утомляемость	12	18,8	10	17,9	>0,05
Ациклические кровотечения	6	9,4	5	8,9	>0,05
Кровянистые выделения после и/или до менструации	3	4,7	4	7,1	>0,05
Жалобы не предъявляли	9	14,1	12	21,4	>0,05

Изучение гормонального фона является важным компонентом для анализа гиперпластических изменений. Нами были проанализированы уровни основных гормонов, участвующих в регуляции эндометрия: эстрадиола, прогестерона, лютропина (ЛГ), фоллитропина (ФСГ). Пациентки группы 1 с миомой имели более высокие уровни эстрадиола, что свидетельствует о гиперэстрогении как одном из факторов, способствующих пролиферации клеток эндометрия. В рамках изучения репродуктивных гормонов у женщин с различным состоянием эндометрия выявлены следующие результаты (табл.4).

Таблица 4

Гормональные показатели пациенток, М ± м

Показатель	Группа 1 (с миомой)	Группа 2 (без миомы)	Контрольная группа	P (t-Стьюдента)
Эстрадиол (пг/мл)	310,5 ± 25,2	275,8 ± 28,7	230,1 ± 20,5	<0,05
Прогестерон (нг/мл)	14,1 ± 1,5	10,3 ± 1,2	12,5 ± 1,3	<0,05
ЛГ (мМЕ/мл)	4,6 ± 0,6	5,1 ± 0,7	4,7 ± 0,5	>0,05
ФСГ (мМЕ/мл)	6,9 ± 0,8	7,3 ± 0,9	6,4 ± 0,7	>0,05

Концентрация эстрадиола, важного эстрогенного гормона, регулирующего функции женской репродуктивной системы, значительно различается между группами. В первой группе, включающей женщин с миомой матки, уровень эстрадиола составил 310,5 ± 25,2 пг/мл, что выше по сравнению со второй группой (женщины без миомы) — 275,8 ± 28,7 пг/мл. В контрольной группе этот показатель оказался наименьшим — 230,1 ± 20,5 пг/мл. Различия между группами статистически значимы (p < 0,05). Прогестерон, ещё один ключевой гормон, влияющий на менструальный цикл и подготовку эндометрия к имплантации, также демонстрирует значимые различия. Уровень прогестерона в первой группе достиг 14,1 ± 1,5 нг/мл, во второй группе — 10,3 ± 1,2 нг/мл, а контрольная группа показала промежуточное значение 12,5 ± 1,3 нг/мл. Эти различия также имеют статистическую значимость (p < 0,05). Относительно уровней лютропина и фоллитропина, гонадотропных гормонов, контролирующих функцию половых желез, значимые различия не наблюдаются. Концентрация лютропина в первой группе — 4,6 ± 0,6 мМЕ/мл, во второй — 5,1 ± 0,7 мМЕ/мл и в контрольной — 4,7 ± 0,5 мМЕ/мл; различия не являются значимыми (p > 0,05). Аналогичные результаты получены и для фоллитропина: 6,9 ± 0,8 мМЕ/мл в первой группе, 7,3 ± 0,9 мМЕ/мл во второй и 6,4 ± 0,7 мМЕ/мл в контрольной, без статистической значимости (p > 0,05).

Воспалительные процессы часто сопровождают гиперпластические изменения эндометрия. Для их оценки был проведён общий анализ крови, а также измерены уровни лейкоцитов (табл. 5).

Таблица 5

Общий анализ крови и воспалительные маркеры у пациенток, М ± м

Показатель	Группа 1 (с миомой)	Группа 2 (без миомы)	Контрольная группа	p (t-Стьюдента)
Гемоглобин (г/л)	84 ± 6,1	93 ± 11,1	116 ± 8,1	<0,05
Лейкоциты ($\times 10^9/\text{л}$)	9,2 ± 0,9	7,8 ± 0,7	6,9 ± 0,5	<0,05
СОЭ (мм/ч)	18 ± 3,2	15 ± 2	12 ± 1,1	<0,05
ЦП	0,95 ± 0,03	1,00 ± 0,04	1,05 ± 0,02	>0,05

Статистическая значимость показателей воспалительных маркеров между группами показала важность воспалительного компонента в развитии гиперпластических процессов. Более высокие уровни лейкоцитов в группе 1 коррелировали с увеличением риска атипичской гиперплазии ($r = 0,38$, $p < 0,05$). Этот результат согласуется с повышенными показателями лейкоцитов в группе с миомой ($9,2 \pm 0,9 \times 10^9/\text{л}$), что также подтверждает наличие воспалительного ответа, особенно по сравнению с женщинами без миомы ($7,8 \pm 0,7 \times 10^9/\text{л}$) и контрольной группой ($6,9 \pm 0,5 \times 10^9/\text{л}$). Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) также была выше у пациенток с миомой ($18 \pm 3,2$ мм/ч), что свидетельствует о воспалении, тогда как у женщин без миомы и в контрольной группе эти показатели были ниже (15 ± 2 мм/ч и $12 \pm 1,1$ мм/ч соответственно). Цветовой показатель крови не демонстрировал существенных различий между группами, что указывает на то, что изменения гемоглобина не связаны с качественными изменениями эритроцитов. Частота анемии у пациенток группы 1 был в 1,39 раз больше, что коррелирует с большими объемами кровопотерь. Однако различия между группами не были статистически значимыми ($>0,05$). В последние годы большое внимание уделяется иммуногистохимическому (ИГХ) определению уровней экспрессии опухолевыми клетками рецепторов к эстрогену и прогестерону, регуляторных белков p53 и p16, маркеров клеточной пролиферации и апоптоза, которые дают основание прогнозировать течение гиперпластических процессов эндометрия. Анализ данных показал, что экспрессия Ki-67 была значимо выше в группе пациенток с миомой матки по сравнению с пациентками без миомы. Статистический анализ методом Стьюдента выявил существенные различия между группами по уровню пролиферативной активности клеток эндометрия, что свидетельствует о более активных процессах клеточного деления у пациенток с миомой. В группе пациенток с гиперплазией и миомой матки (группа 1) средний уровень Ki-67 составил 25%, что значительно выше по сравнению с группой без миомы (группа 2) и контрольной группой. Максимальные значения экспрессии Ki-67 достигали 30% при минимальных значениях на уровне 15%.

Таблица 6

Уровень экспрессии Ki-67 у пациенток с гиперплазией эндометрия

Группа пациенток	Минимальный уровень экспрессии и Ki-67 (%)	Максимальный уровень экспрессии и Ki-67 (%)	Среднее значение (%)	Стандартное отклонение	P-value (по критерию Стьюдента)	Корреляция с клеточной атипией
Группа 1 (гиперплазия с миомой)	15%	30%	25%	± 5,8	< 0,001	$r = 0,56$, $p < 0,001$
Группа 2 (гиперплазия без миомы)	10%	18%	15%	± 3,9	< 0,01	$r = 0,42$, $p < 0,05$
Контрольная группа	5%	10%	7%	± 2,2	—	—

Рисунок 2. Иммуногистохимическое окрашивание маркеров Ki-67 у пациентки с гиперплазией эндометрия и миомой матки

На рисунке 2 показано, что пролиферативный индекс составляет 25%, высокий уровень клеточной активности и интенсивного деления клеток эндометрия. Повышенная пролиферативная активность. Высокий уровень Ki-67 указывает на влияние гормонального фона, характерного для миомы, усиливая пролиферацию клеток эндометрия. Для пациенток с гиперплазией без миомы средние значения Ki-67 были ниже и составляли 15% с минимальными значениями 10% и максимальными — 18%. Эти данные позволяют рассматривать данный уровень пролиферативной активности как умеренный, что может свидетельствовать о более стабильном состоянии эндометрия без дополнительного влияния миомы.

Рисунок 3. Иммуногистохимическое окрашивание маркеров Ki-67 у пациентки с гиперплазией эндометрия без миомы матки

На изображении 3 чётко видна умеренная пролиферативная активность эндометрия, подтверждаемая индексом Ki-67 на уровне 18%. Ядра клеток окрашены неравномерно, но с достаточно выраженной интенсивностью, что указывает на присутствие гиперпластических процессов.

В контрольной группе показатели Ki-67 варьировались в пределах 5–10% со средним значением 7%, что соответствует нормальному физиологическому уровню клеточной пролиферации у здоровых женщин. Статистический анализ показал значимые различия между группами гиперплазии и контрольной группой ($p < 0,01$), а также между группой с миомой и группой без миомы ($p < 0,001$).

Белок p53, являясь одним из основных регуляторов апоптоза, выполняет функцию контроля клеточного цикла и предотвращает неконтролируемое деление клеток. В данном исследовании измерение экспрессии p53 в каждой группе позволило оценить степень апоптотической активности и выявить различия в состояниях клеточного стресса.

В группе с гиперплазией эндометрия и миомой матки средний уровень экспрессии p53 составил 25% ($p < 0,001$), что свидетельствует о значительном клеточном стрессе и усиленной апоптотической активности.

Высокие уровни экспрессии p53 в группе 1 (гиперплазия с миомой матки) с минимальными значениями 10% и максимальными 35% указывают на усиленную апоптотическую активность. Это явление можно интерпретировать как ответ клеток эндометрия на повышенную пролиферативную активность, сопровождаемую миомой матки. Подобная активация p53 может служить защитным ме-

ханизмом, сдерживающим неконтролируемое деление клеток и атипические изменения в условиях усиленного клеточного стресса.

Таблица 7

Уровень экспрессии p53 у пациенток с гиперплазией эндометрия

Группа пациенток	Минимальный уровень экспрессии p53 (%)	Максимальный уровень экспрессии p53 (%)	Среднее значение (%)	Стандартное отклонение	P-value (по критерию Стьюдента)	Корреляция с клеточной атипией
Группа 1 (гиперплазия с миомой)	10%	35%	25%	± 8,5	< 0,001	r = 0,48, p < 0,01
Группа 2 (гиперплазия без миомы)	8%	20%	15%	± 6,1	< 0,01	r = 0,34, p < 0,05
Контрольная группа	5%	12%	8%	± 2,3	—	—

Рисунок 4. Апоптотическая активность у пациентки с гиперплазией эндометрия с миомой матки

На рисунке 4 показана окраска на p53, где менее 10% ткани демонстрируют умеренное окрашивание. Несмотря на высокий уровень пролиферативной активности, апоптотический ответ относительно невысокий. Дикий тип экспрессии p53 предполагает сохранение нормального апоптотического механизма, однако его умеренная активность может указывать на то, что защитные механизмы клетки частично ограничены в условиях повышенной пролиферации, что может повышать риск клеточной атипии.

У пациенток с гиперплазией эндометрия без миомы (группа 2) уровень экспрессии p53 был ниже по сравнению с группой 1, со средним значением 15% и вариацией от 8% до 20% (p < 0,01). Данные значения также могут указывать на активацию апоптоза в ответ на пролиферативные процессы, но без дополнительного стимулирующего фактора в виде миомы.

На основании проведенного исследования и анализа клинических данных был разработан алгоритм ведения пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия, учитывающий индивидуальные показатели риска рецидива и состояние эндометрия. Алгоритм включает комплексную оценку уровня гормонов, воспалительных маркеров, показателей пролиферации и апоптоза, а также анамнестические данные и наличие сопутствующих заболеваний, таких как миома матки или инсулинорезистентность. Такой подход основан на необходимости персонализированного лечения, учитывающего особенности патогенеза гиперплазии у каждой пациентки.

Теоретической основой алгоритма является концепция, что гиперплазия эндометрия развивается и прогрессирует под влиянием гормонального дисбаланса, воспалительных процессов и повышенной пролиферативной активности клеток. Уровни эстрадиола и прогестерона, а также маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок (СРБ) и лейкоциты, служат ключевыми индикаторами состояния эндометрия и риска рецидивов. Кроме того, пролиферативный маркер Ki-67 и апоптотический

маркер p53 отражают клеточную активность, что позволяет прогнозировать возможное прогрессирующее гиперпластических процессов.

На основании полученных данных была создана модель, позволяющая классифицировать пациенток на четыре группы риска: низкий, средний, высокий без миомы и высокий с миомой. Для каждой группы алгоритм предлагает соответствующие терапевтические меры и частоту мониторинга.

Данный алгоритм ведения пациенток позволяет индивидуализировать подход на основе уровня риска, выявленного моделью, и учитывать особенности каждого клинического случая. Так, пациенткам с низким риском, не имеющим выраженных гормональных и воспалительных нарушений, рекомендуется профилактическая терапия с минимальным вмешательством и ежегодное наблюдение. Пациенткам со средним риском назначается комбинированная гормональная терапия и более частое наблюдение для предотвращения возможного прогрессирования. В случае высокого риска, особенно при наличии миомы, алгоритм предлагает комплексную антипролиферативную терапию и интенсивный мониторинг каждые три месяца, включая гистероскопию при необходимости.

Таблица 8

Алгоритм терапии и мониторинга пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия в зависимости от уровня риска

Категория риска	Критерии для включения	Основное лечение	Дополнительная терапия	Мониторинг и контроль
Низкий риск	-Пациентки без сопутствующих заболеваний - Низкие уровни эстрадиола и прогестерона - СРБ < 1.5 мг/л - Ki-67 < 15%	Диеногест (Visanne) для снижения пролиферативной активности в эндометрии	Витамин Е (Альфа-Токоферол ацетат) для уменьшения оксидативного стресса	- УЗИ органов малого таза раз в год - Повторный анализ гормонов и пролиферативных маркеров раз в год
Средний риск	-Незначительные гормональные нарушения -Умеренно повышенные уровни воспалительных маркеров - Ki-67 от 15% до 20%	Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с низким содержанием эстрогенов и прогестинов	Иммуномодуляторы (Гроприносин) для поддержки иммунной системы	- УЗИ органов малого таза каждые 6 месяцев - Повторные анализы гормонов, СРБ, Ki-67 раз в 6 месяцев
Высокий риск (без миомы)	-Выраженные гормональные нарушения -Сопутствующие заболевания, такие как инсулинорезистентность -Высокие уровни Ki-67 > 20%	Летрозол (Femara) для снижения уровня эстрогенов	Метформин для контроля инсулинорезистентности и снижения риска гиперплазии	- УЗИ органов малого таза раз в 3 месяца - Контроль гормонов, СРБ, Ki-67 каждые 3 месяца - Гистероскопия при необходимости
Высокий риск (с миомой)	-Пациентки с миомой матки -Высокие уровни эстрадиола - Ki-67 > 20% и p53 > 10%	Ципротерон ацетат (Androcur) для подавления пролиферации и уменьшения влияния эстрогенов на миому	Метформин при наличии инсулинорезистентности Иммуномодуляторы при высоком уровне воспалительных маркеров	- УЗИ органов малого таза раз в 3 месяца - Контроль Ki-67, p53 и гормонального фона каждые 3 месяца -Гистероскопия

Таким образом, данный алгоритм ведения пациенток обеспечивает системный и дифференцированный подход, который позволяет эффективно контролировать состояние эндометрия и снижать риск рецидивов гиперпластических процессов.

Данный алгоритм ведения пациенток позволяет индивидуализировать подход на основе уровня риска, выявленного моделью, и учитывать особенности каждого клинического случая. Так, пациенткам с низким риском, не имеющим выраженных гормональных и воспалительных нарушений, рекомендуется профилактическая терапия с минимальным вмешательством и ежегодное наблюдение. Пациенткам со средним риском назначается комбинированная гормональная терапия и более частое наблюдение для предотвращения возможного прогрессирования. В случае высокого риска, особенно при наличии миомы, алгоритм предлагает комплексную антипролиферативную терапию и интенсивный мониторинг каждые три месяца, включая гистероскопию при необходимости.

Вывод: Было замечено, что для пациенток с умеренным риском контроль включает УЗИ органов малого таза каждые 6 месяцев и регулярные анализы на гормоны, СРБ и Ki-67 с той же периодичностью. Это позволяет отслеживать динамику состояния эндометрия и своевременно корректировать терапию.

Мониторинг для пациенток с высоким риском включает ультразвуковое исследование органов малого таза раз в 3 месяца и регулярный контроль гормонов, СРБ и Ki-67. При необходимости проводится гистероскопия для визуализации и более точной диагностики состояния эндометрия.

Доказано, что предложенный терапевтический подход к лечению гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста отличается комплексностью и направленностью на профилактику прогрессирования и рецидива заболевания.

Доказано, что в основе терапии лежит точечный подход, основанный на стратификации риска — от низкого до высокого — и применении препаратов, действие которых направлено на подавление пролиферативных процессов, контроль гормонального дисбаланса, снижение воспалительного ответа и улучшение метаболического состояния пациенток.

Список литературы:

1. Громова А.Л. Взаимосвязь рецидивирующих гиперпластических процессов эндометрия с генетическими детерминантами Arg72Pro гена p53 и (ss) гена 1-мус // Вестник НовГУ. 2016. №1 (92).
2. Демакова Н.А. Молекулярно-генетические характеристики пациенток с гиперплазией и полипами эндометрия // Научные результаты биомедицинских исследований. 2018. №2.
3. Лапина И.А., Доброхотова Ю.Э., Озолина Л.А., Чирвон Т.Г., Таранов В.В. Комплексный подход к ведению пациенток с гиперплазией эндометрия и метаболическим синдромом // Гинекология. 2021. №1.
4. Назирова З.М. Современные возможности диагностики пролиферативных процессов эндометрия // Экономика и социум. 2020. №4 (71).
5. Оразов М.Р., Михалёва Л.М., Муллина И.А. Прогнозирование рецидивирующей гиперплазии эндометрия // Трудный пациент. 2021. №7.
6. Оразов М.Р., Михалёва Л.М., Муллина И.А., Лефпад Л.М. Патогенез рецидивирующей гиперплазии эндометрия без атипии // Трудный пациент. 2021. №6.
7. Пономаренко И.В., Демакова Н.А., Алтухова О.Б. Молекулярные механизмы развития гиперпластических процессов эндометрия // Актуальные проблемы медицины. 2016. №19 (240).
8. Садуакасова Ш. М., Аргынбаев Е. К., Шаденова Е. Е., Халдарбекова Э. Н. Клиническая эффективность применения гормональной терапии при гиперплазии эндометрия // Вестник КазНМУ. 2017. №1.
9. Согилян А.С., Идрисов Ш.Т., Самсонова И.П. Эффективность применения термоабляции эндометрия системой «термачойс» при лечении метроррагий и гиперпластических процессов эндометрия (рецидивирующих полипов эндометрия) в перименопаузе // Research'n Practical Medicine Journal. 2016. №Спецвыпуск.
10. Тихомиров А.Л. Обоснование использования комбинированных оральных контрацептивов для профилактики рецидивов типичных гиперплазий эндометрия // Гинекология. 2018. №4.
11. Ткаченко Л.В., Свиридова Н. И., Исаева Л. В. Профилактика рецидивов гиперплазии эндометрия в перименопаузе // Вестник ВолГМУ. 2017. №4 (64).
12. Филиппова Р.Д., Неустроева Т.Н., Павлова-Афанасьева М.П. Современные методы лечения гиперпластических процессов эндометрия (новая технология) // Research'n Practical Medicine Journal. 2016. №Спецвыпуск.
13. Чехоева А. Н., Габараев Г. М., Бароева М.Д. Клинико-диагностические аспекты и лечебная тактика гиперпластических процессов эндометрия с современных позиций (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2019. №4.
14. Шакирова Е.А., Артымук Н.В. Факторы риска неэффективности лечения и рецидивирования

ющего течения гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста с ожирением // *Фундаментальная и клиническая медицина*. 2016. №1.

15. Шакирова Е.А., Зотова О.А. Состояние метаболических процессов у женщин репродуктивного возраста с ожирением и гиперпластическими процессами эндометрия // *Фундаментальная и клиническая медицина*. 2016. №2.

16. Al-Kaabi M, Noel K, Al-Rubai AJ. Evaluation of immunohistochemical expression of stem cell markers (NANOG and CD133) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium. *J Med Life*. 2022 Jan;15(1):117-123. doi: 10.25122/jml-2021-0206.

17. Begum J, Samal R. A Clinicopathological Evaluation of Postmenopausal Bleeding and Its Correlation with Risk Factors for Developing Endometrial Hyperplasia and Cancer: A Hospital-Based Prospective Study. *J Midlife Health*. 2019 Oct-Dec;10(4):179-183. doi: 10.4103/jmh.JMH_136_18.

18. Behrouzi R, Barr CE, Crosbie EJ. HE4 as a Biomarker for Endometrial Cancer. *Cancers (Basel)*. 2021 Sep 23;13(19):4764. doi: 10.3390/cancers13194764.

19. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Kudratova, R. R., Bakhramova, S. U., & Khafizova, D. B. (2021). Pre-course training of women with reproductive loss of fetus in anamnesis. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(1), 6219-6226. Retrieved from www.scopus.com

20. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. Q., Oripova, F. S., Tosheva, I. I., Olimova, N. I., & Qurbonova, Z. S. (2024). PCOS in women with infertility and role of determinant genes of steroid hormones. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 121, p. 04008). EDP Sciences.

21. Ikhtiyarova, G.A., Aslonova, M.Zh., Kurbanova, Z.Sh., Kalimatova, D.M. (2021) Promising diagnostic tools for endometriosis given the pathogenic role of genetic factors. *Russian Journal of Woman and Child Health*, 4 (1), DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-1-12-16.

22. Clarke MA, Long BJ, Sherman ME, Lemens MA, Podratz KC, Hopkins MR, Ahlberg LJ, McGuire LJ, Laughlin-Tommaso SK, Bakkum-Gamez JN, Wentzensen N. Risk assessment of endometrial cancer and endometrial intraepithelial neoplasia in women with abnormal bleeding and implications for clinical management algorithms. *Am J Obstet Gynecol*. 2020 Oct;223(4):549.e1-549.e13. doi: 10.1016/j.ajog.2020.03.032.

23. Garzon S, Uccella S, Zorzato PC, Bosco M, Franchi MP, Student V, Mariani A. Fertility-sparing management for endometrial cancer: review of the literature. *Minerva Med*. 2021 Feb;112(1):55-69. doi: 10.23736/S0026-4806.20.07072-X.

24. Luo L, Luo B, Zheng Y, Zhang H, Li J, Sidell N. Oral and intrauterine progestogens for atypical endometrial hyperplasia. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 Dec 4;12(12):CD009458. doi: 10.1002/14651858.CD009458.pub3.

Для цитирования: Дустова Н.К. Методы диагностики гиперпластических процессов эндометрия в позднем репродуктивном возрасте // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 212–222. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805812>